

COVID-19 PERSPEKTIF DINAMIKA PERKOTAAN

Oleh: Ade Pugara, ST, MT
Izzan Arif Hutomo, ST, MT

// Virus merupakan mikroorganisme patogen yang hidup dengan cara menginfeksi sel makhluk hidup. Patogen memiliki arti bahwa virus ini memiliki potensi besar untuk menyebabkan penyakit bagi inangnya. Makhluk hidup yang menjadi inang virus ini meliputi manusia, hewan, tumbuhan hingga bakteri. Virus hanya dapat mereplikasi atau bertahan hidup melalui sel makhluk hidup lain. Hal ini dikarenakan virus tidak memiliki perlengkapan untuk memproduksi materi kehidupannya sendiri. Replikasi virus terdiri atas beberapa tahapan yaitu pelekatan virus, penetrasi, pelepasan mantel, replikasi genom dan ekspresi gen, perakitan, pematangan, dan pelepasan.

Kota sebagai manifestasi dari kegiatan serta interaksi antar manusia yang hidup di atasnya memiliki ciri yang khas. Perbedaan letak, bentuk dan morfologi wilayah, sosial-budaya, iklim, sampai pada kegiatan perekonomian di dalamnya membuat setiap wilayahnya unik, berbeda antara satu dengan lainnya.

Dinamika yang ada pada suatu kota dapat memiliki andil dalam penyebaran pandemi COVID-19. //

PENDAHULUAN

Dalam sejarah, pandemi penyakit akibat virus dan bakteri terjadi beberapa kali. Pada tahun 600 M terjadi wabah penyakit yang disebut Justinian. Justinian merupakan wabah pes yang disebabkan oleh bakteri *Yersinia pestis* dengan inang hewan tikus. Wabah ini terjadi pada zaman Kerajaan Bizantium. Akibat wabah ini, terdapat 50 juta orang terinfeksi dan banyak diantaranya meninggal dunia. PES juga terjadi pada abad ke-14 di Eropa. Wabah ini dikenal dengan Black Death. Penyakit ini mengurangi 60% populasi Eropa saat itu. Kemudian pada tahun 1942 terjadi wabah cacar. Wabah cacar disebabkan oleh virus *varicella zoster*. Saat itu sebanyak 20 juta orang tewas. Pada tahun 1918 terdapat wabah flu Spanyol (H1N1). Wabah ini bersifat global dan bahkan sampai ke Hindia Belanda. Wabah ini menginfeksi lebih dari 500 juta umat manusia.

Pada tahun 2003, terjadi wabah SARS akibat virus corona. Wabah ini bermula dari Provinsi Guangdong, China. SARS ini menginfeksi 8.000 orang dan menewaskan 774 orang. Pada tahun 2009 terjadi wabah flu babi. Wabah ini terjadi di Benua Amerika dan menginfeksi lebih dari 60 juta manusia. Pada tahun 2014 terjadi Wabah Ebola di Benua Afrika. Wabah Ebola ini menyebabkan 11.325 orang meninggal dari 28 ribu yang terinfeksi.

credit: hellosehat.com

Gambar 1 Sejarah wabah penyakit

Pada tahun 2019 tepatnya bulan Desember terjadi wabah SARS ke 2 yang juga disebabkan oleh virus corona. Wabah ini berawal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Berdasarkan pers rilis sementara, wabah ini bermula dari pasar ikan di Kota Wuhan. Pasar ini menjual berbagai macam daging hewan baik hewan yang lazim untuk dimakan maupun hewan liar. Menurut para ahli vitologi, virus corona ini memiliki inang berupa kelelawar. Transmisi dari kelelawar ke manusia disinyalir adanya konsumsi kelelawar oleh masyarakat di Kota Wuhan. Wabah SARS ke II ini kini telah menyebar ke seluruh Dunia. Berdasar data WHO per tanggal 6 Mei 2020, wabah ini telah menginfeksi lebih dari 3,6 juta umat manusia Corona Virus Disease 2019 atau bisa disebut COVID-19 ini ditularkan melalui droplet. Droplet merupakan percikan air yang keluar dari bersin. Virus memiliki sifat atau kemampuan untuk mengkristal. Jadi meskipun hanya bisa hidup dari materi inang, namun kemampuan kristalisasi ini membuat virus mampu bertahan diluar inang selama 10 jam. Maka dari itu, bila droplet ini menempel di tempat – tempat umum atau barang barang yang dipakai bersama maka penyebaran ini semakin masif.

Manusia dalam kesehariannya melakukan interaksi, interaksi yang terjadi pada kondisi dan tempat tertentu seperti tempat perdagangan dan jasa, tempat ibadah hingga tempat kerja industri. Selain pada *destination of activity*, interaksi juga terjadi di tempat transportasi umum. Hal ini karena di dalam sarana transportasi seperti MRT, Trem, BRT dan lainnya, tempat duduk dan tempat pegangan tangan dipakai secara bergantian. Maka dari itu potensi penyebaran virus COVID-19 juga sangat tinggi. Dalam ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, tempat interaksi tersebut memiliki wujud penggunaan ruang. Pada penggunaan ruang terdapat inti – inti yang menjadi pusat kegiatan kawasan atau yang disebut dengan Node. Keberadaan node ini akan menentukan struktur ruang kota.

LOKASI STUDI DAN DATA

Dari data WHO, negara dengan 10 besar penduduknya positif corona adalah USA, Spanyol, Italia, Inggris, Jerman, Rusia, Perancis, Turkey, Brazil, Iran (WHO, per 6 Mei 2020). Pada artikel ini Korea Selatan dan Indonesia juga diikutsertakan mengingat Korea Selatan merupakan salah satu negara yang dapat dikatakan sukses menangani COVID-19. Sedangkan Indonesia menjadi negara yang memiliki respon yang lambat terhadap corona seperti yang disampaikan oleh WHO. Gambar berikut adalah persebaran jumlah positif kasus COVID-19 di Kota Episentrum di 12 negara tersebut.

Gambar 2 Kasus COVID-19 di negara dan kota episentrumnya (per 6 Mei 2020)

Pada artikel ini, jumlah kasus positif COVID-19 akan dikaji dengan 8 (delapan) variabel/aspek lainnya yaitu jumlah penduduk, kegiatan utama yang ada di kota episentrum, skala kegiatan, tempat *trigger* transmisi, mobilitas penduduk, moda utama pendukung pergerakan, tingkat interaksi sosial, dan struktur ruang kota. Tabel berikut ini akan memberikan gambaran mengenai 12 kota episentrum yang menjadi fokus utama lokasi studi. Dari 12 negara tersebut, penulis tidak dapat menemukan jumlah kasus positif di Kota Istanbul, Turki. Meskipun demikian, data terkait lainnya tetap ditampilkan sebagai pembandingan dengan data di negara lainnya.

TABEL I Karakteristik Perkotaan pada Kota Episentrum COVID-19 (sumber: worldometers, dan website negara terkait)

No	Kota Epicentrum	Jumlah Penduduk tahun 2020 (jiwa)	Kegiatan Utama	Skala Kegiatan	Tempat Triger Transmisi	Mobilitas Penduduk	Moda Utama Pergerakan	Interaksi Sosial	Struktur Ruang Kota
1	Sao Paolo	10,021,295	Industri dan Jasa	Nasional	Fasilitas Transportasi	Internasional	Bus	Kuat	Multiple Nuclei
2	New York City	8,175,133	Perdagangan Jasa	Internasional (worldwide)	Fasilitas RTH	Internasional	Subway	Kuat	Multiple Nuclei
3	Lombardia (milan)	1,236,837	Industri	Internasional (worldwide)	Fasilitas Perdagangan	Internasional	U-SU train	Kuat	Multiple Nuclei
4	Madrid	3,255,944	Perdagangan Jasa	Regional (europe)	Fasilitas Perdagangan	Internasional	Metro	Kuat	Multiple Nuclei
5	Bavaria (Munchen)	1,260,391	Perdagangan Jasa	Nasional	Fasilitas Perdagangan	Kawasan	Bus	Sedang	Sektoral
6	Ille de France (Paris)	2,138,551	Perdagangan Jasa	Internasional (worldwide)	Fasilitas Transportasi	Internasional	Metro	Sedang	Multiple Nuclei
7	London	7,556,900	Perdagangan Jasa	Internasional (worldwide)	Fasilitas Perdagangan	Internasional	Metro	Sedang	Multiple Nuclei
8	Tehran	7,153,309	Perdagangan Jasa	Nasional	Fasilitas Perdagangan	Kawasan	Bus	Kuat	Sektoral
9	Istanbul*	14,804,116	Perdagangan Jasa	Internasional (worldwide)	Fasilitas Perdagangan	Internasional	Metro	Kuat	Sektoral
10	Moscow	12,525,867	Industri	Internasional (worldwide)	Fasilitas Transportasi	Internasional	Metro	Sedang	Multiple Nuclei
11	DKI Jakarta	8,540,121	Perdagangan Jasa	Internasional (worldwide)	Fasilitas Transportasi	Internasional	Metro	Sedang	Multiple Nuclei
12	Daegu	2,566,540	Industri	Nasional	Fasilitas Peribadatan	Kawasan	Bus	Sedang	Sektoral

PEMBAHASAN

Jumlah Kasus Positif Negara - Jumlah Kasus Positif Kota Episentrum

Seperti yang disajikan pada Gambar 2, dapat terlihat bahwa dari 12 negara di atas dan di kota pusat penyebarannya, Amerika Serikat memiliki jumlah kasus tertinggi yaitu mencapai 1,2 juta kasus positif dengan kurang lebih 25% berada di Kota New York. Di posisi kedua adalah Spanyol dengan jumlah positif hampir mencapai 250 ribu jiwa. Per tanggal 6 Mei 2020, beberapa negara di Eropa seperti Prancis, Jerman, Italia dan Inggris, serta salah satu negara terbesar di Amerika Selatan, yakni Brazil sudah melampaui jumlah kasus di lokasi awal penyebaran virus corona (COVID-19) yaitu Wuhan, China. China secara signifikan mampu melokalisir penyebaran hanya di Hubei dan khususnya di Kota Wuhan. Hal ini tercermin dari jumlah infeksi di wilayah Hubei yang mencapai 75 % dari total infeksi di negara tersebut. Fenomena tersebut diklaim oleh Pemerintah China karena kebijakan *lockdown* yang efektif di Wuhan dan daerah yang berbatasan dengannya. Kebijakan *lockdown* juga diterapkan pada banyak negara di Eropa.

Sementara itu, Pemerintah Korea Selatan menerapkan pembatasan sosial dengan ketat pada daerah yang menjadi episentrum yaitu Daegu. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga melakukan penelusuran dengan teknik *snowball* lalu memeriksa kesehatan orang yang masuk dalam PDP secara ketat. Di sisi ini, teknik *snowball* tidak dilakukan satu lapis saja, namun beberapa lapis dengan indikator hingga waktu dia diperiksa oleh petugas medis. Pada awalnya terjadi ledakan jumlah pasien positif, namun beberapa minggu kemudian, pemerintah Korea Selatan dapat mengendalikannya dengan baik dan dinilai sukses oleh banyak negara.

Cerita sukses lainnya juga dicatatkan oleh Vietnam, negara di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan China ini hingga tanggal 6 Mei tercatat 0 kasus kematian dan dengan jumlah pasien positif sejumlah 271 kasus. Dengan catatan tersebut, banyak negara yang memberikan apresiasinya kepada negara Vietnam.

Sedangkan di Indonesia, kasus kurang lebih telah mencapai 12 ribuan dengan hampir 40 % dari jumlah tersebut berada di DKI Jakarta. Saat ini, pemerintah Indonesia memilih untuk melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). PSBB ini memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah interaksi masyarakat di tempat umum.

Selain PSBB, banyak juga daerah yang mengklaim telah menerapkan karantina wilayah secara parsial. Baik PSBB maupun Karantina atau *lockdown*, semua skema ini bertujuan membatasi hingga melarang penduduk untuk bertemu dan berkerumun di suatu tempat. Efektifitas skema tersebut, bergantung pada keberhasilan membendung faktor utama yang menjadi *trigger* penyebaran COVID-19.

Jumlah Kasus Positif - Jumlah Penduduk

Meskipun jumlah kasus positif di kota episentrum terbanyak terdapat di Kota New York yaitu sebesar 321.192, namun persentase atau perbandingan antara jumlah kasus dengan total jumlah penduduk terbesar terdapat di Milan dengan nilai sebesar 6,36% yang notabene merupakan satu-satunya kota dengan tingkat persentase di atas 5%. Kemudian disusul oleh NYC sebesar 3,93%, dan Munchen 3,44%.

Gambar 3 Perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah kasus COVID-19

Kegiatan Utama dan Skala Cakupannya

Mayoritas sektor atau jenis kegiatan utama pada kota episentrum adalah perdagangan dan jasa, dari 12 kota tersebut, sekitar 66% atau 8 (delapan) diantaranya ditopang oleh sektor perdagangan jasa. Sektor perdagangan dan jasa merupakan aktivitas dengan tingkat interaksi yang tinggi karena proses dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya banyak membutuhkan komunikasi secara langsung meskipun saat ini, pada keadaan "new normal" pandemi COVID-19 sebagian besar kegiatan tersebut dilakukan melalui daring via video conference.

Gambar 5 Jumlah kasus positif COVID-19 dilihat dari jenis dan skala kegiatan

Berdasarkan kegiatan utama kota episentrum dan skala kegiatannya, diketahui bahwa kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala internasional memiliki jumlah kasus tertinggi. Pada posisi kedua adalah kegiatan industri dengan skala internasional. Pada posisi ketiga adalah kota dengan kegiatan utama perdagangan dan

jasa pada skala regional. Pada posisi keempat adalah kota dengan kekuatan utama perdagangan dan jasa pada skala nasional.

“Jumlah kasus positif COVID-19 cenderung tinggi pada kota episentrum dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa”

Kegiatan Utama dan Interaksi Sosial

Berdasarkan Tabel I dapat terlihat bahwa dari 12 negara yang menjadi wilayah amatan, diketahui bahwa kota – kota episentrum yang memiliki jumlah kasus terbanyak memiliki dua kegiatan utama yaitu perdagangan dan jasa serta industri. Dalam kegiatan perdagangan dan jasa, tentunya terdapat interaksi antara penjual dan pembeli, antar penjual dan antar pembeli. Bila dilihat dari tingkat interaksi yang terjadi, maka pada kota dengan kegiatan perdagangan dan jasa serta memiliki tingkat interaksi sosial yang kuat merupakan wilayah dengan kasus terbanyak. Di posisi berikutnya ditempati oleh kota dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa dengan interaksi sosial sedang. Kemudian, di posisi ketiga ditempati oleh kota dengan kegiatan industri dengan interaksi sosial sedang.

Gambar 6 Jumlah kasus positif COVID-19 dilihat dari jenis kegiatan dan interaksi sosial

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa selain jenis kegiatan, interaksi sosial juga menjadi faktor penentu penyebaran COVID-19. Hal ini karena kegiatan perdagangan dan jasa yang disertai interaksi langsung memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan perdagangan dan jasa yang minim interaksi sosial. Di sisi lain, pada kegiatan industri, pekerja tidak memungkinkan untuk bekerja dari rumah atau yang pada saat ini lebih sering disebut *work from home (WFH)* karena alat produksi berada di pabrik. Kondisi ini membuat pekerja industri rentan terpapar COVID-19. Pengendalian pada kawasan industri ini dapat dilakukan dengan aturan ketat untuk menjaga kebersihan sebelum masuk ke dalam pabrik dengan mencuci tangan serta berupa pemberian batas jarak atau jaga jarak saat berada dalam pabrik.

Interaksi Sosial dan Tempat Trigger Transmisi

Berdasarkan data 10 besar negara terpapar corona dan 2 negara lainnya (Indonesia dan Korea Selatan) diketahui bahwa tempat *trigger* yang paling rawan adalah ruang terbuka hijau atau ruang publik. Kasus ini bercermin dari tingginya interaksi masyarakat New York di taman dan ruang publik. Namun demikian, tentunya tidak semua kasus terjadi transmisi di ruang terbuka hijau atau ruang publik. Kondisi ini hanya mencerminkan agregasi tempat *trigger* transmisi. *Trigger* memiliki arti pemicu, sehingga kegiatan yang dilakukan di ruang publik secara intensif dan dengan interaksi sosial yang tinggi dapat memicu penyebaran COVID-19. Pada fasilitas perdagangan, penyebaran dapat melalui barang belanjaan dan alat pembayaran. Sedangkan pada fasilitas transportasi, transmisi dapat terjadi pada barang-barang yang menjadi pegangan dan tempat duduk di dalam moda transportasi.

Gambar 8 Jumlah kasus positif COVID-19 dilihat dari tempat trigger transmisi dan interaksi sosial

Moda Transportasi Utama

Selain fasilitas perdagangan dan taman, tempat *trigger* lain yang menjadi fokus adalah fasilitas transportasi. Berdasarkan data, diketahui kota-kota yang menggunakan *urban train* sebagai transportasi utamanya memiliki jumlah kasus COVID-19 terbanyak. Kasus kedua pada kota yang menggunakan kereta komuter pada wilayah *rural – urban*. Sedangkan kasus ketiga terjadi pada kota yang menggunakan BRT sebagai transportasi utama penduduknya.

Gambar 7 Jumlah kasus positif COVID-19 dilihat dari moda transportasi utama

“Kereta kota merupakan jenis moda transportasi utama dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi di kota-kota episentrum”

credit: time square chronicles

Berdasarkan gambar suasana di RTH (Central Park, NYC) pada laman sebelumnya, dapat terlihat bahwa kegiatan masyarakat di ruang terbuka hijau atau ruang publik sangat intens. Pada ruang terbuka, kecepatan angin dapat lebih tinggi, sehingga saat ada orang dengan COVID-19 yang bersin atau mengeluarkan droplet, jangkauannya akan lebih lebar bila dibandingkan dengan ruang tertutup. Terlebih lagi, pada taman, juga terdapat fasilitas yang digunakan secara bersama seperti bangku taman.

Struktur Ruang Kota

Pada kota-kota episentrum yang menjadi lokasi studi, sebaran pusat – pusat kegiatannya membuat karakteristik tertentu yang berkaitan dengan struktur kota. Semakin banyak dan heterogen serta sporadis sebarannya, membuat kota tersebut memiliki inti kegiatan yang banyak (*multiple nuclei*). Bila inti kegiatan tersebut banyak dan beragam, maka probabilitas transmisi COVID-19 juga akan lebih tinggi. Hal ini terlihat dari data yang telah diperoleh menunjukkan bahwa kota - kota dengan struktur multiple nuclei menempati posisi pertama dan kedua kota episentrum dengan jumlah kasus positif tertinggi pertama dan kedua.

Gambar 9 Jumlah kasus positif COVID-19 dilihat dari struktur ruang kota dan interaksi sosial

Selain itu, tempat trigger transmisi, moda transportasi penduduk dan kondisi struktur ruang wilayah juga menjadi faktor penentu transmisi COVID-19. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai korelasi tempat *trigger* transmisi terhadap banyaknya kasus virus tersebut mencapai 0,64 (kuat) dari skala 1. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak pergerakan dan perkumpulan di suatu tempat maka akan semakin banyak kasus yang terjadi. Sementara itu, interaksi sosial menjadi faktor kedua dengan nilai korelasi 0,4 (sedang). Hal ini menunjukkan semakin tinggi interaksi sosial maka semakin tinggi transmisi COVID-19. Sementara itu, faktor ketiga adalah skala kegiatan. Semakin jauh jangkauan dari kegiatan utama di kota episentrum, maka semakin besar pula peluang dari kota tersebut untuk menerima transmisi dari COVID-19.

Gambar 10 Korelasi antar aspek terhadap jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Episentrum

PEMBELAJARAN

Skema pembatasan interaksi sosial guna menekan jumlah persebaran COVID-19 memang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena interaksi sosial merupakan faktor yang penting dalam penyebaran virus tersebut. Selain interaksi sosial, tempat *trigger* transmisi dimana orang melakukan kegiatan juga merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan.

Hal ini karena virus juga dapat bertahan pada benda mati seperti bangku taman, pegangan kereta api dan lainnya meskipun dalam waktu yang terbatas. Maka dari itu berdasarkan temuan diketahui bahwa langkah yang dapat diambil guna membatasi penyebaran virus adalah sebagai berikut:

- Pembatasan sosial dan interaksi sosial secara langsung pada wilayah Kota dengan pusat kegiatan yang heterogen dan dengan pergerakan yang menggunakan moda utama transportasi umum dengan jumlah penumpang yang banyak (MRT, KRL, Metro, dan lainnya);
- Membatasi hingga meniadakan pergerakan manusia dari kota episentrum ke kota lain
- Memantau dan menelaah kota-kota yang memiliki hubungan langsung atau pergerakan dari kota episentrum.
- Mensterilkan atau mendesinfeksi tempat tempat *trigger* transmisi dimana interaksi sosial sering terjadi di wilayah tersebut
- Melakukan penelusuran dengan teknik *snowball* dan melakukan karantina terhadap semua sampel yang ditemukan hingga masa inkubasi berakhir

Daftar Pustaka

- Ammerman NC, Beier-Sexton M, Azad AF (2008). "Laboratory maintenance of *Rickettsia rickettsii*". *Current Protocols in Microbiology*. Chapter 3 (1): Unit 3A.5.
- Holmes EC (October 2007). "Viral evolution in the genomic age". *PLOS Biology*. 5(10): e278.
- Horn M (2008). "Chlamydiae as symbionts in eukaryotes". *Annual Review of Microbiology*. 62: 113–31.
- Koonin, Eugene V.; Senkevich, Tatiana G.; Dolja, Valerian V. (2006). "The ancient Virus World and evolution of cells". *Biology Direct*. 1: 29.
- Koonin, E.V.; Starokadomskyy, P. (2016). "Are viruses alive? The replicator paradigm sheds decisive light on an old but misguided question". *Stud Hist Philos Biol Biomed Sci*. 59: 125–34.
- Rybicki EP (1990). "The classification of organisms at the edge of life, or problems with virus systematics". *South African Journal of Science*. 86: 182–86.
- Wimmer E, Mueller S, Tumpey TM, Taubenberger JK (2009). "Synthetic viruses: a new opportunity to understand and prevent viral disease". *Nature Biotechnology*. 27 (12): 1163–72.